

УДК 355.333"1904/1978"

МАРШАЛ ВОЙСК СВЯЗИ СССР И.Т. ПЕРЕСЫПКИН**MARSHAL OF THE USSR SIGNAL CORPS I.T. PERESYPKIN****Орехова С.Е., Сивак О.А.¹
Orekhova S.E., Sivak O.A.***Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи
A.I. Kuindzhi Mariupol State University*

Аннотация. В статье изучена деятельность маршала войск связи И.Т. Пересыпкина, чье имя золотыми буквами вписано в историю советских Вооруженных Сил. Он был не просто выдающимся военачальником, но и стратегом, дальновидным руководителем и талантливым организатором. Его деятельность охватывала широкий спектр задач, от развития общегосударственной сети связи до обеспечения надежной коммуникации в самых сложных условиях боевых действий. Под его руководством связь стала не просто вспомогательным элементом, а ключевым фактором, определяющим успех многих военных операций.

Abstract. The article examines the activities of Marshal of the Signal Corps I.T. Peresypkin, whose name is inscribed in gold letters in the history of the Soviet Armed Forces. He was not just an outstanding military leader, but also a strategist, a far-sighted leader and a talented organizer. His activities covered a wide range of tasks, from developing a nationwide communications network to ensuring reliable communications in the most difficult combat conditions. Under his leadership, communications became not just an auxiliary element, but a key factor determining the success of many military operations.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память, общегосударственная связь, Наркомат связи.

Key words: the Great Patriotic War, historical memory, national connection, the People's Commissariat of Signal Communications.

Эпоха цифровизации и стремительного развития информационных технологий ставит перед современным обществом новые вызовы и задачи в сфере обеспечения надежной и безопасной связи. В этой связи изучение исторического опыта организации и развития войск связи, особенно в периоды масштабных трансформаций и военных конфликтов, приобретает особую актуальность. Личность и деятельность маршала войск связи СССР Ивана Терентьевича Пересыпкина представляет собой уникальный пример руководителя, внесшего огромный вклад в становление и развитие советской системы связи. Анализ его биографии, стратегических решений и практических наработок позволяет извлечь ценные уроки для современной военной и гражданской сферы связи, адаптировать их к текущим условиям и спрогнозировать перспективные направления развития.

В научной литературе и практике существует ряд работ, посвященных истории развития войск связи СССР и роли отдельных личностей в этом процессе. Однако комплексное исследование деятельности И.Т. Пересыпкина, охватывающее все этапы его карьеры и анализирующее его вклад не только в военную, но и в гражданскую связь, представлено недостаточно широко. Многие публикации ограничиваются общими биографическими сведениями или описанием отдельных эпизодов его деятельности.

Это лишь одна грань замысла статьи, другая же – бережное сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, о героях, ковавших победу на фронтах и в тылу. Этот долг перед прошлым, перед теми, кто отдал свои жизни за наше будущее, не может быть забыт. Историческая память — это не просто хранилище фактов, это динамичный процесс осмысления и переосмысления, позволяющий нам связать прошлое с настоящим и заглянуть в будущее.

В июне 2025 г. исполнился бы сто двадцать один год Ивану Терентьевичу Пересыпкину, человеку-эпохе, выдающемуся государственному деятелю, чья жизнь стала олицетворени-

¹ Орехова Светлана Евгеньевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-коммуникативных наук «Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи»; Сивак Оксана Анатольевна, канд.пед.наук, доцент, декан факультета гуманитарных и социальных наук «Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи».

ем служения Родине. Маршал войск связи с 1944 г., народный комиссар связи СССР в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, он возглавлял главное управление связи Красной Армии в самые суровые годы (1941–1946 гг.), а затем, до 1957 г., руководил войсками связи Красной Армии, заложив основы их развития на долгие годы вперед. Ветеран двух войн – Гражданской и Великой Отечественной, он навсегда останется в памяти потомков как символ мужества, профессионализма и преданности своему делу.

В годы Великой Отечественной войны И.Т. Пересыпкин непосредственно принимал участие в битвах под Москвой, Сталинградом, сражениях на Курской Дуге, в освобождении Донбасса, Левобережной Украины, Белоруссии, Правобережной Украины, Прибалтийских республик. С 1964 г. он почетный гражданин г. Горловки Донецкой области (ныне ДНР).

И.Т. Пересыпкин родился 5 июня 1904 г. в маленьком поселке Донбасса, который носил название Ртутный рудник. Официальное название рудника – «Ртутное и угольное дело Ауэрбаха и К^о» (ныне это ОАО «Никитртуть»). Родители, как и многие другие рабочие Донбасса, приехали на Ртутный рудник из Орловской губернии Российской империи. Свою трудовую деятельность начал с 13 лет работая, коногоном у барабана на небольшой шахте села Алексеевка, подручным в механической мастерской Ново-Московского рудника села Аксеновка, в районе г. Горловки, слесарем на ртутном заводе [6, с. 8, 10, 13]. Неумная тяга к знаниям, желание стать квалифицированным специалистом в угольной и цветной промышленности, проявились еще в юношеские годы. Однако судьба распорядилась иначе – И.Т. Пересыпкин стал профессиональным военным.

4 апреля 1919 г. И.Т. Пересыпкин добровольцем ушел в ряды Красной Армии. Его боевой путь в годы Гражданской войны был отмечен участием в боях с частями генерала А.И. Деникина, в составе 42-й стрелковой дивизии на Южном фронте. В 1932 г. И.Т. Пересыпкин был принят в Военную электротехническую академию РККА. Многие выпускники академии стали известными военачальниками, выдающимися деятелями войск связи. Среди выпускников был комбриг Николай Демьянович Псурцев, известный государственный и военный деятель, генерал-полковник войск связи, министр связи СССР (с 1948 по 1975 г.) [2].

В 1937 г. после окончания учебы в академии старший лейтенант Пересыпкин был назначен военным комиссаром Научно-исследовательского института связи РККА [6, с. 65]. В предвоенный период особое внимание уделялось обороноспособности страны и повышению боеспособности Вооруженных Сил. С этой целью коллектив высококвалифицированных специалистов научно-исследовательского института связи, которым руководил И.Т. Пересыпкин, разрабатывал современные и надежно действующие средства связи, с помощью которых впоследствии было установлено управление боевыми действиями авиации, мотомеханизированных войск, артиллерией и стрелковыми частями. Институт был тесно связан с промышленностью и вооруженными силами страны. К 1938 г. институт разработал переносную коротковолновую радиостанцию РБ. Радиостанция имела широкий диапазон волн и обладала высокой стабильностью в работе. Впоследствии она получила широкое применение в войсках. В годы Великой Отечественной войны радиостанция сыграла важную роль при обеспечении устойчивой связи не только в полках и батальонах, но и дивизиях и армиях, также использовалась в штабах фронтов [6, с. 65]. Кроме того, были созданы новые самолетные радиостанции, а также военно-полевая телеграфная и телефонная аппаратура, новые аккумуляторы, анодные батареи и полевые кабели.

В январе 1938 г., по решению Центрального Комитета ВКП(б) И.Т. Пересыпкин был назначен военным комиссаром Управления связи Красной Армии, тогда же ему было присвоено воинское звание «полковник». Основные задачи Управления связи – руководство боевой подготовкой войск связи, разработка планов и программ по подготовке специалистов, а также разработка инструкций по организации связи и боевому использованию различных средств связи в войсках. Кроме того, на него была возложена ответственность за состояние связи, а также за строительство новых узлов и линий связи для Наркомата обороны, штабов военных округов, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны. Так, в августе 1938 г. Управление связи обеспечивало бесперебойную телеграфную связь Ставки Верховного Главнокомандования с командиром 39-го стрелкового корпуса, действовавшего в районе боевых действий у озера Хасан (военный конфликт на Дальнем Востоке) [6, с. 71, 76].

10 мая 1939 г. решением Президиума Верховного Совета СССР И.Т. Пересыпкин был назначен народным комиссаром связи СССР [2]. В феврале 1941 г. в Москве состоялась XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б), в работе которой принимал участие Нарком связи И.Т. Пересыпкин. На конференции были подведены хозяйственные итоги 1940 г. и рассмотрен план развития народного хозяйства СССР на 1941 г. Нарком связи докладывал о выполнении правительственного задания, достижении высоких показателей деятельности. Впервые за годы существования молодого государства хозяйство связи стало рентабельным.

Сложная международная обстановка и нарастающая угроза военного нападения гитлеровской Германии, требовала ускоренного развития общегосударственной связи и адаптации ее к потребностям обороны страны. Общегосударственная связь – это телеграф, телефон и радио, средства вещания по проводам и огромная сеть проводных линий связи. Большое и важное место в работе органов общегосударственной связи страны занимает почтовая связь – десятки тысяч почтовых предприятий, потребителями услуг являются органы государственного управления, предприятия народного хозяйства, учреждения культуры, науки, население страны. Перед Наркомом связи стояла важная и сложная задача – в кратчайшие сроки провести реорганизацию работы всех отраслей связи в режим работы военного времени.

С первых дней войны наркомату связи необходимо было обеспечить устойчивую связь Ставки Верховного Главнокомандования, штабов Военно-Воздушных Сил, войск Противовоздушной обороны и Военно-Морского Флота с фронтами, флотами и военными округами. На местах, особенно в прифронтовых районах Советского Союза, на органы связи возлагалось оказание помощи военным связистам. Для выполнения поставленной задачи наркоматом связи в центре и на фронтах были использованы людской и материально-технический ресурс, органы связи передавали штабам телеграфные и телефонные каналы, мощные радиостанции. В максимально короткие сроки была проведена мобилизация многих почтовых работников в действующую армию, а также на работу в органы военно-полевой почты. Формирование личного состава полевых почт проводилось в основном из работников предприятий связи. Почтальоны для воинских частей проходили подготовку в запасных подразделениях и формировались из числа младшего командного состава [5, с. 5].

22 июля 1941 г. И.Т. Пересыпкин был назначен начальником Главного управления связи Красной Армии и заместителем народного комиссара обороны. Централизация руководства работой связистов Красной Армии и работников Народного комиссариата связи позволила успешно решать многие важные и сложные задачи. Эвакуация специалистов и технических средств связи в тыловые области страны – одна из главнейших задач первых дней войны. Общее руководство деятельностью народного комиссариата связи и всей работой по организации связи на фронте и в тылу осуществлялось из Москвы. Руководил группой нарком Пересыпкин [8, с. 230].

Для подготовки и проведения совместных стратегических операций фронтов, по заданию Ставки Верховного Главнокомандования, И.Т. Пересыпкин часто бывал на фронтах, где руководил войсками связи. Так, в октябре 1941 г. в штабе Западного фронта совместно с командующим войсками генералом Г.К. Жуковым и начальником связи фронта генерал-майором войск связи Н.Д. Псурцевым обсуждался план обороны Москвы. Необходимость постоянно бывать в войсках связи фронтов была продиктована желанием оказывать помощь в работе частей связи, ознакомиться с состоянием сооружений связи в освобожденных от захватчиков районах.

В ходе подготовки Сталинградской наступательной операции важно было организовать устойчивую связь между войсками, шедшими навстречу друг другу. В начале ноября 1942 г. И.Т. Пересыпкин находился в районе Сталинграда [6, с. 111]. Четко разработанная операция позволила Главному управлению связи и Красной Армии обеспечить войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов необходимыми средствами связи, пополнить штат офицерами и рядовыми специалистами, а также усилить новыми фронтовыми и армейскими частями связи. Также были приняты меры по обеспечению телефонной и телеграфной связью Генерального штаба со всеми фронтами, которые принимали участие в операции, кроме того, между фронтами и армиями.

1943 г. для Ивана Терентьевича был насыщен многими событиями. С января по декабрь он работал в войсках Донского, Сталинградского, Юго-Западного, Воронежского, Центрального, Степного и всех четырех Украинских фронтов. Выполняя задания Верховного Главнокомандования, он руководил войсками связи, координируя свои действия с известными военачальниками К.К. Рокоссовским, Ф.И. Толбухиным, А.А. Конюховым, А.М. Василевским, Н.Ф. Ватутиным, В.В. Курасовым, Ф.И. Голиковым, Р.Я. Малиновским.

Судьба И.Т. Пересыпкина сложилась так, что он с частями Воронежского фронта принимал участие в боях в местах Касторная, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, которые освобождал в 1919 г., будучи пятнадцатилетним бойцом Красной Армии.

В апреле 1943 г. И.Т. Пересыпкин прибыл в район Курской дуги. К тому времени в тылах Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов был образован Степной военный округ. Командующим округом был назначен генерал И.С. Конев. В Степном округе сосредоточивалось значительное количество частей связи, здесь был создан мощный узел, так называемый «Узел связи особого назначения» [6, с. 124]. В период подготовки к оборонительной операции на Курской дуге связисты подготовили запасные и вспомогательные узлы, тщательно готовили к предстоящим активным действиям личный состав и технику. Всего было построено

650 километров новых линий связи, подвешено 6 тысяч километров и восстановлено свыше 300 километров проводов, оборудовано 6 вспомогательных узлов связи и 35 контрольно-испытательных пунктов [4, с. 27]. Таким образом, во время операций советских войск на Курской дуге управление бронетанковыми и механизированными войсками, соединений реактивной артиллерии, полками гвардейских минометов, а также авиацией, надежно обеспечивалось бесперебойной действующей связью. Это было достигнуто благодаря работе штабов, а также мастерству и самоотверженной работе, мужеству и героизму связистов.

В августе-сентябре 1943 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов вели бои за освобождение важной угольно-металлургической базы страны – Донбасса. Координация действий и подготовка освободительной операции была возложена на И.Т. Пересыпкина, генерала А.М. Василевского, возглавлявшего Юго-Западный и Южный фронты, и начальника связи Юго-Западного фронта генерал-майор А.И. Леонова.

Наступательные бои проводились на огромном пространстве с участием большого количества войск и техники, в такой обстановке особое значение приобретала связь. Иван Терентьевич, изучив работу средств связи, отмечал, что с частыми перебойми работали телеграф и телефон, многие узлы связи были разрушены, общий объем разрушений постоянных линий составлял на многих направлениях от 50 до 80%. Заново предстояло построить линии связи Артемовск–Славянск, Артемовск–Константиновка, Славянск–Барвенково.

Слаженная работа профессионалов позволила за пятнадцать дней с 15 июля по 1 августа напряженного труда, построить 1874 километра постоянных линий, подвесить и отремонтировать 4975 километров проводов. Большую роль в освобождении Донбасса играла радиосвязь. Еще в 1942 г. по инициативе И.Т. Пересыпкина Государственный Комитет Обороны издал постановление, разрешившее Наркомату обороны и Главному управлению связи Красной Армии создать завод по производству средств связи на базе одного из эвакуированных предприятий. Так, управление войсками с помощью радиосвязи позволило успешно провести боевые операции на Донбассе, а к началу Белорусской операции части действующей армии были почти полностью укомплектованы средствами радиосвязи.

18 августа 1943 г. в результате сокрушительных ударов мощной группировки артиллерии и авиации, действий танковых, механизированных и стрелковых соединений оборона противника на реке Миус была прорвана. Началось стремительное освобождение Донбасса – родного края И.Т. Пересыпкина. *«Освобождение Донбасса – одна из многих славных страниц, вписанных Красной Армией в летопись Великой Отечественной Войны. Меня лично оно особенно волновало, прибавляло сил и энергии»*, – вспоминал в своем автобиографическом очерке И.Т. Пересыпкин [6, с. 133]. В освобожденном Донбассе трудно было найти город или поселок, завод или шахту, где бы сохранились телефонная станция, почта, телеграф, радиотрансляционный узел.

Наличие в области собственных топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, близость железорудных месторождений Криворожского бассейна, выход к морю представлял собой крупный промышленный комплекс с высокой концентрацией отраслей тяжелой промышленности, поэтому восстановление всех отраслей народного хозяйства Донбасса так было важно и необходимо. Для связистов начался новый этап – этап восстановления. Ввиду особой важности работой связистов в Донбассе руководил заместитель народного комиссара А.А. Конохов. В шахтерском крае трудились несколько военновосстановительных батальонов Наркомата связи, связисты, приехавшие из других областей, а также части связи действующей армии. В кратчайшие сроки необходимо было ввести в эксплуатацию телефонные станции и предприятия почтовой связи, а также радиотрансляционные узлы в городах и селах Сталинской (ныне ДНР) и Ворошиловградской (ныне ЛНР) областей [7, с. 229].

В сентябре-октябре 1943 г. перед войсками связи были поставлены задачи по обеспечению войск связью при форсировании реки Днепр. В своей монографии И.Т. Пересыпкин отмечал, что опыт организации и обеспечения связи во время форсирования Днепра, обогатил теорию и практику работы войск связи. Полученный опыт был использован и в последующих операциях при форсировании рек – Южного Буга и Днестра, Вислы и Дуная, Одера и Шпрее, и других водных преград [4, с. 33].

21 февраля 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил И.Т. Пересыпкину звание маршала войск связи.

Одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны была Белорусская наступательная операция. В ней были применены сложные формы оперативного маневра – одновременный прорыв глубоко эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях и многочисленные перегруппировки частей Красной Армии. Для управления войсками в Белорусской наступательной операции во всех звеньях управления использовалось свыше 27 тысяч радиостанций различных типов. С их помощью осуществля-

лась надежная радиосвязь – от Генерального штаба до стрелковых рот, каждого самолета и танка [6, с. 144]. Такой же была схема управления войсками на 1-м Украинском фронте во время Берлинской операции. Она была проведена с помощью радио, проводных и подвижных средств связи, а также авиации связи (главную роль выполнял самолет ПО-2). Так, телеграфный обмен узла связи штаба 1-го Украинского фронта составлял за период с 15 по 30 апреля 52 680 телеграмм [4, с. 40].

За ратные подвиги в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. было награждено более 600 частей войск связи боевыми орденами, из них дважды – 200 частей. Полными кавалерами орденов Славы стали 106 военных связистов, 294 наиболее отличившихся солдат, сержантов и офицеров войск связи были удостоены звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 г. за образцовое выполнение заданий правительства в обеспечении обороны страны всеми видами связи орденами и медалями было награждено 2524 работника Народного комиссариата связи [4, с. 44].

И.Т. Пересыпкин награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I-й степени, орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III-й степени, двенадцатью медалями, пятью орденами и семью медалями иностранных государств [1, с. 553].

В первые послевоенные годы первостепенной задачей связистов стало быстрое восстановление всех отраслей связи. Выполняя эту задачу, напряженно трудились гражданские и военные связисты. В результате совместной работы были восстановлены и построены новые узлы связи в областных и районных центрах страны, строились магистральные и внутриобластные линии связи, налаживалась телеграфная, телефонная и почтовая связь между всеми административными центрами, а также внутри населенных пунктов.

И.Т. Пересыпкин работал в должности начальника Главного управления связи Советской Армии до апреля 1946 г., а после реорганизации этой структуры до 1957 г. продолжал трудиться в должности начальника сухопутных войск связи. Свою трудовую деятельность Иван Терентьевич продолжил в качестве военного инспектора-советника в Группе Генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Он активно участвовал в общественной жизни страны. Так, в 1955 г. был избран депутатом Верховного Совета, трижды избирался депутатом Московского городского Совета. Выполняя отдельные задания министра обороны, посещал военно-учебные заведения, участвовал в учениях, проводимых генеральным штабом и командующими военных округов. Вел переписку со многими учебными заведениями страны, музеями и отделами культуры; являлся председателем президиума Федерации радиоспорта СССР, председателем Исторической комиссии при Президиуме научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова.

Много времени отдавал литературной работе, часто выступал со статьями на страницах различных газет и журналов. В своих книгах И.Т. Пересыпкин на огромном фактическом материале рассказывал о роли связи при обеспечении управления войсками, о боевых и трудовых подвигах в гражданской войны, в годы Великой Отечественной войны, а также и мирное в послевоенное время [3–7].

Маршал войск связи СССР Иван Терентьевич Пересыпкин был выдающимся организатором и руководителем, внесшим неоценимый вклад в развитие советской системы связи. Его опыт, стратегические решения и практические наработки представляют собой ценный ресурс в истории обеспечения надежной и безопасной связи. В эпоху, когда предпринимаются попытки переписать историю, принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, особенно важно защищать историческую правду. Необходимо противостоять любым формам фальсификации и ревизионизма, отстаивать наше право на собственную историю. Ведь без знания прошлого невозможно построить достойное будущее.

Источники и литература (References)

1. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. / гл. ред. М.М. Козлов. редколлегия: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин (зам. гл. ред.), В. И. Канатов (отв. секретарь) и др. М.: Советская энциклопедия, 1985. 832 с.
2. Музей истории г. Горловки. Дело «Переписка И.Т. Пересыпкина». инвентарный номер: КП145ДС48.
3. Пересыпкин И.Т. ...А в бою еще важней. М.: Сов. Россия, 1970. 254 с.
4. Пересыпкин И.Т. Связь – важнейшее средство управления войсками в Великой Отечественной Войне. М.: Знание, 1976. 47 с.
5. Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной Войне. М.: Наука, 1973. 283 с.
6. Пересыпкин И.Т. Связь сердец боевых. Воспоминания. Донецк: Издательство Донбасс, 1974. 174 с.
7. Пересыпкин И.Т. Советские связисты в Великой Отечественной войне. М.: Связь, 1972. 248 с.
8. Псурцев Н.Д. Развитие связи в СССР 1917-1967гг. М.: Издательство Связь, 1967. 478 с.